

ANÁLISIS DE SOLUCIONES INTEGRALES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Daniela Franco Carvajal¹

¹Valle del Cauca, Universidad Santiago de Cali, Cl. 5 #No. 62 -00

²Ingeniería Industrial, Universidad Santiago de Cali, Cl. 5 #No. 62 -00, Colombia

Resumen— La ingeniería de software educativo se ha convertido en un campo de investigación con un alto nivel de aplicación, dado que el proceso de desarrollo de todo sistema de software educativo se lleva a cabo utilizando metodologías ágiles, lo que nos permite reducir el nivel de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final de las aplicaciones a desarrollar. Las aplicaciones de software educativo desarrolladas en el pasado fueron en la mayoría de los casos los esfuerzos de profesores con cierta experiencia en ciencias de la computación o ingenieros con algún interés en el campo de la educación. El objetivo de este artículo es realizar un análisis comparativo de metodologías ágiles con mayor aplicación para el desarrollo de software en instituciones educativas, mencionando el número de instituciones que hacen uso de estas metodologías ágiles. La metodología de este artículo es mixta, por tal motivo es cualitativa y cuantitativa, basada en la búsqueda de información en base de datos de fuentes de información verificadas. Con la información recopilada se llegó al análisis de las dos metodologías ágiles utilizadas para el desarrollo de Software por el sector educativo, lo que permite reducción de tiempo en el desarrollo de actividades, mejorar la eficiencia y calidad, mediante la capacidad de brindar respuesta al cambio de manera satisfactoria

Palabras Clave— Ingeniería del software, Metodología ágil, Scrum, Diseño Educativo

Abstract— Educational software engineering has become a research field with a high level of application, since the development process of any educational software system is carried out using agile methodologies, which allows us to reduce the level of difficulty, organize the tasks, streamline the process and improve the final result of the applications to be developed. Educational software applications developed in the past were in most cases the efforts of teachers with some experience in computer science or engineers with some interest in the field of education. The objective of this article is to perform a comparative analysis of agile methodologies with greater application for software development in educational institutions, mentioning the number of institutions that make use of these agile methodologies. The methodology of this article is mixed, therefore it is qualitative and quantitative, based on the search of information in a database of verified information sources. With the information gathered, the analysis of the two agile methodologies used for the development of software by the educational sector was reached, which allows reducing time in the development of activities, improving efficiency and quality, through the ability to respond to change in a satisfactory manner.

Keywords— Software Engineering, Agile Methodology, Scrum, Educational Design.

Introducción

A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado todo tipo de proyectos buscando aplicar diferentes estrategias y acciones para obtener un resultado determinado. Hoy en día se han desarrollado diferentes marcos y metodologías para gestionar proyectos que buscan a través de diversas técnicas y herramientas, cumplir con objetivos, satisfacer al cliente y hacer el uso más eficiente posible de los recursos. En este sentido dos de las metodologías más utilizadas y ampliamente conocidas alrededor del mundo son la metodología de acuerdo al PMI y Scrum. (Jaramillo Álvarez, A. C., & López Trujillo, S. A. 2021).

Así como bien lo dicen los anteriores autores, la sociedad en su continuo desarrollo ha buscado formas en las cuales aplicar de manera efectiva nuevas estrategias, metodologías y diferentes formas de lograr avances y desarrollos continuos en cualquier tipo de ámbito del común, es así como las metodologías ágiles, comienzan a ser parte de la vida cotidiana y de la constante evolución, llegando a tal punto de ser pilar base en muchos aspectos fundamentales como lo sería la educación, es ahí donde radica un amplio panorama de diferentes barreras y problemas donde estas ya mencionadas metodologías podrían ayudar o dar solución.

Frente a esta temática se ha dado qué base a estas metodologías se ha intentado dar un enfoque aplicativo a la hora de desarrollar softwares aplicativos en el medio educativo; dándole un encaminamiento a un desarrollo y avance con visión a futuro al mismo, como plantea Bustamante (2014) en el artículo de la revista semana “Educación en Colombia se basa en métodos anticuados”; En Colombia la enseñanza está enfocada en la reproducción del conocimiento y no en su aplicación creativa, esto nos deja ver como en la educación institucional hay una brecha enorme en la metodología de aprendizaje y en cómo se enfocan tanto a los educando como a los educadores, es ahí donde aparecen sugerencias de diferentes metodologías, como aplicarlas y cómo usarla para desarrollo de softwares aplicativos que den mejores resultados en la educación y en los métodos de enseñanza.

Según, R., & Trinaldo, S. (2015). Una de las ventajas de implementar metodologías ágiles en el sector educativo es el aumento de la productividad y creatividad en las aulas, esto debido a que se fomenta el trabajo en equipo mediante la solución de problemas. Algunos de los beneficios que promueven las metodologías ágiles en la educación son: comunicación efectiva, equipos autoorganizados, mayor responsabilidad, trabajo colaborativo, promueve la empatía y se generan procesos más eficaces.

Según BA (2018), las diferentes metodologías que se han aplicado al sector educativo son XP, SCRUM, KANBAN y CRYSTAL, esto con el fin de incentivar el trabajo en equipo, optimizar el desarrollo y cumplimiento de metas establecidas. Por otro lado, Abrahamsson et al. (2002) describe que se ha identificado que es de gran importancia implementar dichas metodologías en el sector académico debido a que estas brinda solución y respuestas más eficaces a los cambios en el proceso, esto en comparación a las metodologías tradicionales que se vienen aplicando a este sector desde el siglo XVIII (Campos Gutierrez, 2014).

Metodología o abordaje del tema

La metodología de investigación empleada es mixta, cualitativa y cuantitativa, de tal manera que se recopilan datos numéricos en relación a la cantidad de artículos encontrados en las bases de datos empleadas, y así mismos datos no numéricos, por lo cual se realiza el análisis

documental de los artículos encontrados con aspectos relevantes de las diferentes metodologías ágiles implementadas en el sector educativo, por lo cual se destacan los aportes significativos de estos.

Dichos artículos relacionados con este tema fueron buscados en ScienceDirect, Scopus, Google Académico y Journals con palabras claves “Ingeniería del software, metodología ágil, diseño educativo, metodologías ágiles en educación”, en un rango de años de publicación a partir del 2013 hasta la fecha. Los documentos encontrados en las diferentes bases de datos se plasmaron en la Tabla 1 de resultados de búsqueda de artículos según las palabras claves.

Tabla 1. resultados de búsqueda de artículos según las palabras claves. La Tabla fue elaborada por la autora (2023).

Tabla 3. Resultados de búsqueda de artículos según las palabras claves

Bases de Datos	Resultado de Búsqueda
ScienceDirect	
Scopus	
Google Académico	
Journals	

Fuente: elaboración propia (2023)

De las referencias encontradas, se seleccionaron 20 artículos para el desarrollo del análisis comparativo de metodologías ágiles aplicadas en instituciones educativas. La selección de dichos artículos se realizó teniendo en cuenta su grado de relevancia y relación a la temática del artículo. Para determinar su relevancia se realiza la lectura del abstract o resumen del artículo, buscando en su contenido palabras claves “instituciones educativas y metodologías ágiles”. Estos artículos se plasmaron en la Tabla 2 de revisión bibliográfica Tabla 2, la cual contiene título, año de publicación y análisis que consiste en ideas principales del artículo.

Tabla 2. Revisión bibliográfica. La Tabla fue elaborada por la autora (2023)

Tabla 2. Revisión Bibliografica

Título	Año	Análisis

Fuente: elaboración propia (2023)

Resultados

Las metodologías ágiles aparecen como una idea de trabajo que permite reducción de tiempos en su desarrollo, mejorar la eficiencia y calidad en sus procesos, teniendo la capacidad de brindar respuesta al cambio de manera satisfactoria. (Gómez, J.C 2012). Actualmente vivimos en un mundo cambiante, el cual trata de buscar formas de realizar las cosas de manera ágil y eficiente, es por esto que diferentes sectores están dejando a un lado los métodos tradicionales de realizar alguna actividad y le están abriendo paso al denominado mundo VUCA (Eichholz, J. C. 2016).

Como menciona Rodrigo Cordero (2018), en su Blog define VUCA como un acrónimo que permite describir diferentes entornos que se caracterizan por la volatilidad, la incertidumbre, la

complejidad y la ambigüedad. Por lo cual, VUCA se relaciona con la forma en la cual las personas toman decisiones, planifican, gestionan y resuelven riesgos o problemas, este mundo permite a describir, comprender, evaluar, reflexionar y supervisar de forma constante el entorno externo e interno de las organizaciones.

Según Martín S (2007) en su publicación en la revista de innovación de docentes expone que las metodologías ágiles en el sector educativo se basan en realizar un aprendizaje práctico y experiencial, en el que los estudiantes salen de aprender todo teóricamente e implementan el aprender haciendo, logrando que el estudiante desarrolle gran nivel de autonomía, capacidades y habilidades nuevas. Para esto el docente debe implementar estrategias basadas en experiencias reales, para que el estudiante logre utilizar una metodología ágil de trabajo.

Por medio de la última encuesta anual de Statu of Agile, se evidencia que el sector educativo es uno de los sectores con menos interés a nivel mundial en las aplicaciones de metodologías ágiles, declinando un 2% en la aplicación de estas metodologías en comparación con los demás sectores. Los sectores que más interés muestran según las encuestas son el de la tecnología y servicios financieros. Según CA Technologies (2019), el 75% de las organizaciones en España concuerdan en la importancia de las metodologías ágiles para lograr objetivos digitales de transformación en una empresa, como también el estudio realizado por Business Agility Corporation (2018) el cual resalta que el 70% de las organizaciones que fueron encuestadas para el informe de tamaño grande hacen uso de metodologías ágiles de forma regular y un 20% la ha utilizado como herramienta de trabajo.

El estudio realizado por Project Management Institute (2017), menciona que el 71% de las organizaciones a nivel mundial ya usan metodologías ágiles. Basando en lo mencionado por Maldonado Zúñiga (2020) en el Software Educativo Y Su Importancia En El Proceso Enseñanza-Aprendizaje” se destaca la importancia de las metodologías ágiles en el mundo laboral real y cómo al utilizar estas metodologías desde una época temprana en instituciones educativas permite el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, mediante la capacidad de trabajar en equipo de manera ordenada, dando como resultado el logro de objetivos.

En la realización del análisis comparativo relacionado con el tema a presentar se obtuvo como resultados artículos, tesis y revistas, dando así un número limitado de búsqueda en las bases de datos tales como ScienceDirect, Scopus, Google Académico y Journals con palabras claves “Ingeniería del software, metodología ágil, diseño educativo, metodologías ágiles en educación”, evidenciando el número de resultados que se obtuvieron base a las palabras claves utilizadas, mediante la Tabla 3 de Resultados de búsqueda de artículos según las palabras claves.

Tabla 3. Resultados de búsqueda de artículos según las palabras claves

Bases de Datos	Resultado de Búsqueda
ScienceDirect	520
Scopus	15
Google Académico	18435
Journals	44

Fuente: elaboración propia (2023)

A continuación, se presenta la Tabla 4 de Revisión bibliográfica referente a los 20 artículos seleccionados por su relevancia y relación con el tema a investigar.

Tabla 4. Revisión Bibliográfica		
Título	Año	Análisis
Comprendiendo la aplicabilidad del SCRUM en el Aula: Herramientas y Ejemplos	2018	El trabajo investigativo menciona como las instituciones educativas utilizan métodos ágiles como eduScrum, Blueprint y agile learning, y eduScrum framework relacionado en la teoría del control empírico de procesos, que establece que el conocimiento proviene de la experiencia y las decisiones se toman en base a lo aprendido. Como también utiliza enfoques iterativos e incrementales para optimizar los objetivos de aprendizaje y controlar el riesgo. En cuanto al entrenamiento pedagógico, permite aprender de manera efectiva y eficaz, debido a que la cooperación y el trabajo en equipo es la clave para Eduscrum.
Influencia del Sistema de Información Web Basado en la Metodología Ágil Scrum en el Proceso de Matrícula de la Institución Educativa la Victoria Pichari Cusco-2018	2018	En el presente artículo se toca el tema de dar a conocer que influencia tienen los sistemas informativos tipo web basados en metodologías ágiles, en primera instancia la metodología SCRUM en la realización del proceso de inscripción de los estudiantes de una institución educativa, buscando así optimizar este proceso generando agilidad y efectividad en el proceso.
Metodologías ágiles en el grado de Tecnologías interactivas de la Escuela Politécnica Superior de Gandía	2018	Mediante el presente estudio, utilizando la metodología ágil scrum en la primera graduación de "Tecnologías interactivas". Se ha observado que mediante este tipo de trabajo los alumnos Organizado en pequeños grupos desarrollan un nivel de responsabilidad para completar tareas, por medio de la organización y compromiso. Teniendo en cuenta que deben entregar resultados, lo que permite que los alumnos estén en producción continua.
Una adaptación de la Metodología Ágil para el Desarrollo de Software Educativo. En Simposio Brasileño de Informática en la Educación	2019	Destaca la importancia de adoptar técnicas de ingeniería de software en proyectos de desarrollos de softwares educativos, analizando metodologías ágiles como soluciones posibles a los problemas que se generan en estos desarrollos y estas aplicaciones. Aquí para el desarrollo de eso se usa como base el programa EasY Process Software Development Process (YP) que es un software creado puntualmente para el desarrollo de proyectos académicos.

Metodología Ágil en la gestión de proyectos de medios Educativos basados en las tecnologías de información para el SENA	2019	El trabajo realizado desarrollo lineamientos para métodos ágiles de gestión de los recursos de aprendizaje basados en las TIC del SENA, a partir del contacto directo e indirectamente del personal del SENA que elabora materiales didácticos para la capacitación de profesionales integrales que contribuyen al desarrollo de proyectos como base para la elección de métodos y herramientas de gestión, y aplicarlos a la guía propuesta. Esto se realiza mediante el método SCRUM quien es el método más apto para la creación de esta.
Una revisión sistemática del uso de metodologías ágiles en educación para fomentar competencias de sostenibilidad	2019	La investigación analizada en esta revisión muestra cómo la implementación de actividades básicas, como reuniones grupales, recopilación de comentarios, ciclos, distribución de tareas, permite mejorar la relaciones entre maestros y estudiantes, y promover el desarrollo de habilidades importantes para los estudiantes. Se pueden elegir diferentes metodologías como Scrum, Kanban o XP las cuales permiten adaptarse a casi cualquier curso o experiencia de aprendizaje y mostrar una gran adaptabilidad para el aprendizaje permanente requerido en la sociedad actual.
Metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles educativas. In XV Congreso Nacional de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología	2020	El presente artículo plantea una metodología ágil para crear y desarrollar un software educativo móvil, de fácil uso y aprendizaje, alineando a su vez unos objetivos de trabajo para el desarrollo de aplicación que tengan un aporte al aprendizaje de manera notoria y que combinen tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos educativos.
Metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles educativas	2020	En este artículo se menciona un método ágil como SCRUM para el desarrollo software de educación móvil, para la sensibilización y prevención de Grooming. Está pensado como un marco para obtener aplicaciones móviles educativas que fortalezcan el uso y la integración tecnología con aspectos educativos, como recurso de apoyo en los procesos pedagógicos.
Software educativo y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje UNESUM-Ciencias	2020	Basado en estudios se dio a conocer que para generar un mejor y mayor aprendizaje en los estudiantes es importante desde temprana edad empezar a usar softwares educativos, los cuales tienen como objetivo desarrollar habilidades blandas en los estudiantes, un mejor enfoque del aprendizaje y crear dinamismo dentro del mismo, es así como en este artículo se tratan los beneficios que traen estos mencionados software y herramientas.

Educación medida por tecnología	2020	<p>En el trabajo investigativo se observó cómo los estudiantes están disponibles a participar en la resolución de problemas que se presentan en la vida diaria, al utilizar métodos ágiles, en comparación a la forma tradicional de resolver las mismas problemáticas. Además. Se destaca que los estudiantes mediante la utilización de estas herramientas se acercan al mundo del trabajo real. Como otra ventaja de implementar estos métodos, se destaca que con ayuda de estas herramientas se logra una mayor flexibilidad en el desarrollo de diferentes conceptos que incluyen el tema que se está desarrollando. En comparación con los métodos tradicionales.</p>
<p>Aplicación web para mejorar la elaboración del reporte de asistencia mensual del personal que labora en las instituciones educativas de la Ugel Abancay, 2018</p>	2020	<p>Basándose en una problemática encontrada en la oficina de personal, de procesos que no se realizaban de manera autónoma, y a su vez generaban retrasos, generando así un descontrol dentro de las instituciones educativas adscritas a este reporte de asistencia mensual. Lo cual generaba un nivel de desinformación y caos tan grande que era incalculable el porcentaje de error que había en este tipo de registro; en base a esto se decide adentrarse dentro de las metodologías ágiles, y escoger el software aplicativo scrum para darle una aplicación y solución a esta problemática, es así como se usa la web SYSCO como apoyo y en base a estas se logra una mejora en el control y tener una eficiencia del 97% en este aplicativo.</p>
Caracterización de metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones educativas móviles	2020	<p>En la actualidad, el país cuenta con un importante número de instituciones educativas que cuentan con tabletas que permiten la gestión de proyectos, para facilitar la consolidación de aplicaciones móviles para entornos educativos, ya sea mediante el desarrollo de aplicaciones móviles para el sector educativo o metodologías que faciliten el aprendizaje. Teniendo en cuenta que las metodologías que se ajustan con el propósito del desarrollo de aplicaciones móviles son: extreme programming-XP, scrum, crystal, y dynamic systems development method-DSDM.</p>

Uso de metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos integradores en educación superior	2021	<p>Plantea como la práctica de marcos ágiles con el método Scrum proporciona una serie de pilares de trabajo que promueven actividades dinámicas, adaptación, series cortas de trabajo y flexibles para interactuar con los integrantes, producción y reflexión.</p> <p>Un ambiente de aprendizaje constructivista y principios ágiles donde las personas son el foco y los roles de facilitador son aceleradores del proceso de aprendizaje grupal. Se ha encontrado que las estrategias de aprendizaje basadas en proyectores integrados, combinadas con métodos ágiles como Scrum para llevar a cabo proyectos, crean un ambiente de trabajo con amplias oportunidades y ventajas para recrear la entrega del contenido del curso con la práctica en situaciones del mundo real.</p>
Innovación, Educación y TIC en la Universidad	2021	<p>El contexto de la educación superior ha cambiado y también los procedimientos y dinámicas. Hay tanto estudiantes como profesores en formación. Estudiantes, cada vez más exigentes de una nueva forma de aprendizaje, donde las clases magistrales por sí solas no son suficientes para garantizar su motivación y aprendizaje. Por lo tanto, los maestros tienen el desafío de aumentar el interés de los estudiantes y fomentar su participación. La ausencia, la pasividad y el desinterés son cada vez más presentes en las aulas universitarias. Por lo tanto, se requiere una acción con cursos educativos innovadores que desarrollen las capacidades de los estudiantes en relación con la situación actual de la sociedad mediante la utilización de metodologías ágiles Scrum y un nuevo método de aprendizaje basado en la herramienta web Google Trends y Flipped Classroom.</p>
Metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos	2021	<p>Realiza una descripción general de cómo se encuentra la actualidad en relación a los diferentes cambios y desarrollos presentados, teniendo así grandes cambios rápidos en el mundo, en relación al desarrollo tecnológico obteniendo beneficios para solucionar necesidades y expectativas rápidamente, sin dejar espacio para errores y en mejora continua. Es como entran a actuar las metodologías ágiles como XP, SCRUM, siendo estas las herramientas a usar o escogidas que mejor se adaptan a estos proyectos.</p>

<p>Metodologías ágiles para la innovación educativa en la formación integral de los estudiantes: una revisión para Latinoamérica</p>	<p>2022</p>	<p>El análisis bibliográfico realizado en este trabajo identificó a México como el país de América Latina con alto número de producción científica en cuanto a métodos ágiles de innovación pedagógica y formación integral de estudiantes, entre 2015-2020. en 2018 se registraron un total de 107 publicaciones, lo que permite concluir que los países mencionados tienen un alto nivel de desarrollo e innovación de procesos de educación en nuevos métodos, entre otras cosas, existe una marcada tendencia al uso de las TIC. Centrándose en la enseñanza y aprendizaje, ya que del análisis bibliográfico se desprende del uso de herramientas digitales para optimizar el proceso, teniendo así uno de los aspectos más importantes a considerar en la búsqueda de innovación en la educación.</p>
<p>Aplicación de las Metodologías Ágiles al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario</p>	<p>2022</p>	<p>El artículo plantea como la participación de los estudiantes en el aprendizaje mejora la relación maestro-alumno, teniendo en cuenta que los maestros deben proporcionar a los estudiantes una variedad de herramientas ágiles como Scrum y Kanban, así mismo el apoyo de nuevas herramientas, como Trello y diversas plataformas universitarias. Permitiendo el desarrollo de habilidades y técnicas, como también las llamadas habilidades "blandas". En la actualidad la educación se encuentra en un entorno VUCA en el que solo se practica el aprendizaje experiencial, no el conocimiento pasivo.</p>
<p>Metodologías ágiles como herramienta tecno pedagógica: ventajas y desventajas</p>	<p>2022</p>	<p>El artículo se compone por el desarrollo y análisis de objetivos estrictamente planeados para describir un marco teórico referencial sobre las metodologías ágiles como herramientas tecnológica y pedagógica; así de esta manera identificar los principales y más importantes modelos de estas metodologías ágiles que se usan en ámbito educativo, así a su vez identificar los principales modelos de metodología ágiles aplicado en este ámbito como lo es SCRUM. Se explica también cómo se desarrolló la investigación y el cómo se interpretó cada una de las metodologías para ser aplicadas.</p>
<p>Metodologías ágiles XP y Scrum, empleadas para el desarrollo de páginas web, bajo MVC, con lenguaje PHP y framework Laravel.</p>	<p>2022</p>	<p>El principal análisis de este artículo es un contraste y comparativa entre dos metodologías que se usan en el desarrollo de software siendo estos Scrum y eXtreme Programming (XP) las metodologías ágiles escogidas, para esto buscaron en bases de búsqueda y revistas científicas, llegando a la conclusión de que en el constante cambio se necesita desarrollo por las exigencias del software se escogió</p>

		a SCRUM como la metodología más idónea para este aplicativo.
Metodologías ágiles aplicadas en la educación superior	2022	El artículo obtuvo como resultado claridad sobre el proceso de trabajo en equipo entre los estudiantes y el desarrollo del concepto de resolución de problemas en ingeniería al utilizar SCRUM como metodología ágil, el cual actuó como elemento dinamizador del proceso de aprendizaje en estos. Dando así un mayor grado de confianza en el desarrollo del conocimiento en comparación al método clásico tradicional. Permitiendo el desarrolló a un enfoque más realista de la vida laboral que tienen que emprender como ingenieros.

Fuente: elaboración propia (2023)

Discussion

De acuerdo con los 20 artículos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este análisis comparativo, se determinó que las metodologías ágiles con mayor uso por el sector de la educación son SCRUM y KANBAN

Es importante resaltar que la metodología de KANBAN se centra en el trabajo en equipo para reducir el tiempo que tarda un proyecto en pasar de inicio a fin. Teniendo en cuenta que el propósito de Kanban es visualizar el trabajo, limitar la acumulación y aumentar la eficiencia (o el flujo). Por esta razón para la mejora continua en el flujo de trabajo se opta por utilizar la metodología KANBAN. Mientras que la metodología SCRUM trabaja para completar etapas de trabajo potencialmente realizables utilizando intervalos tiempo fijo o más conocidos como "sprints". El objetivo es obtener y relacionar rápidamente los comentarios de los clientes por medio de los ciclos de aprendizaje. En Scrum los grupos de trabajo cumplen roles específicos, crean artefactos específicos y realizan rituales regulares para mantener el trabajo en marcha. La mejor definición del método Scrum se puede encontrar en el Scrum Handbook.(MAX REHKOPF 2020).

	Scrum	Kanban
Origen	Desarrollo de software	Producción lean
Ideología	Aprender a través de experiencias, organizarse por sí mismos y reflexionar sobre los triunfos y fracasos para seguir mejorando.	Utilizar elementos visuales para mejorar el trabajo en curso
Cadencia	Sprints de longitud fija periódicos (por ejemplo, dos semanas)	Flujo continuo
Prácticas	Planificación de sprints, sprint, scrum diario, revisión de sprint, retrospectiva de sprint	Visualizar y gestionar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso e incorporar ciclos de feedback
Funciones	Propietario del producto, experto en scrum, equipo de desarrollo	No hay funciones obligatorias

Fuente: Max Rehkopf (2020)

3.1 SCRUM

La metodología Scrum como la define Schwaber y Sutherland (2017) es un marco de trabajo a través del cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que se entregan productos de forma eficiente y creativa con el máximo valor.

Scrum en el ámbito educativo tiene como objetivo incentivar la colaboración y responsabilidad a través de aprendizaje autodirigido en el que toda una clase debe trabajar efectivamente, el trabajo se divide en varias partes realizando inspecciones regularmente con los progresos que se va desarrollando, tratando de controlar errores y desviaciones que no permitan lograr su objetivo. Si se presenta un error o desviación a lo largo del desarrollo de este es más fácil realizar alguna modificación en una de las partes y así se evita que todo el equipo deba detenerse. De esta metodología se pueden diferenciar dos aspectos fundamentales: Los autores y las acciones (Schwaber, 2004). Para esto se definen los perfiles del equipo: Product Owner (Define los objetivos, y actúa como representante del cliente), Scrum Master (Garantiza el desarrollo de la metodología), Scrum Team (Equipo autoorganizado que desarrolla el producto). A continuación, la figura 1 presenta gráficamente la metodología Scrum.

Figura 1 Representación gráfica de Metodología Scrum

Fuente: Heys “Actores y Acciones del scrum” (2011)

Los estudiantes van descubriendo cuáles son sus fortalezas e identifican las de sus compañeros, desarrollan habilidades de planeación, reflexión, responsabilidad y la comunicación en equipo, a lo largo del desarrollo del proyecto se realizan reuniones para supervisar el proceso y se establece una entrega por fases del proyecto. (Zepeda Hurtado, M. E., Cardoso Espinosa, E. O., & Cortés Ruiz, J. A. 2019).

Finalmente, según Becerra y Cardenas (2022) los estudiantes requieren el desarrollo de competencias generales como habilidades, capacidades y aptitudes, las cuales serán útiles en su entorno académico y en su entorno laboral, por lo cual, la metodología Scrum como método de aprendizaje activo permite lograr objetivos y obtener mejores resultados para el “proyecto”, fomentando el trabajo colaborativo. Esta metodología representa para el sector educativo el desarrollo de capacidades de organización, planificación, liderazgo, evaluación, autoevaluación. Permitiendo a los estudiantes enseñanza activa con principios, valores y prácticas.

Con base en lo anterior, Scrum contribuye a la creación de ambiente propicio para la creatividad de los estudiantes, permitiendo que experiencia de aprendizaje sea enriquecedora y confiable, así mismo, conduce al desarrollo profundo del carácter. En el proceso de aprendizaje, se observa el progreso del estudio a través de sprints completados con éxito. Esto significa que está Scrum se convierte en una estructura de aprendizaje a través de verificación, adaptación y transparencia.

3.2 KANBAN

David Alexander (2010) define la metodología Kanban como un método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. En este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su

entrega al cliente, se muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de manera uniforme.

La metodología Kanban es de las más utilizadas en el sector educativo, en esta metodología se conforman equipos de trabajo; quién los define es el docente. Los objetivos se definen de acuerdo con el plan de trabajo que se plantea desarrollar en un periodo específico, para el uso de Kanban se utilizan los tableros virtuales, el cual tiene tres estados (pendientes, en proceso y terminadas), en este tablero se establecen las actividades, el responsable, fechas de entregas y toda información relevante en base a las asignaciones de tareas. El flujo de un tablero virtual Kanban tiene que realizarse de forma ininterrumpida, siempre hacia adelante y de etapa a etapa sin parada (Bozheva, 2013)

Fuente: Marcos Bermejo, El Kanban (2011)

En base a lo anterior, Marcos Bermejo (2011) en su trabajo “El kanban” plantea tres columnas haciendo representación de las fases de flujo de una tarea para el desarrollo. Cada fase de trabajo se encuentra subdividida en dos columnas denominadas “curso” y “lista”, para pasar a la siguiente fase; se debe tener en cuenta que no se puede cambiar el estado de una tarea sin que esta termine su proceso, es decir:

- Columna “Análisis”: Se realiza una lista de tareas, en la cual se establece toda actividad que se deba realizar, en esta, se tiene en cuenta los responsables, la fecha de entrega y cualquier nota aclaratoria de las pautas que se deben tener en cuenta.
- Columna “Desarrolló”: Las tareas pasan de estar en “pendientes” a la comuna de proceso, aquí se especifica que ya se están desarrollando todas las actividades correspondientes para el óptimo cumplimiento de la tarea planteada.
- Columna “Puesta en marcha”: Las tareas pasan de estar en “proceso” a la columna terminada, siempre y cuando ya estén completas todas las actividades correspondientes al desarrollo de la tarea planteada, no debe haber nada pendiente por cumplirse.

Kanban permite visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso, dirigir y gestionar el desarrollo de las actividades, configurar las reglas y directrices del trabajo y sobre todo, permite utilizar modelos para reconocer oportunidades de mejora (Pipa Uchupe, 2023).

Finalmente, basado en lo mencionado por Alban G (2020), la metodología KANBAN aplicada en el sector educativo representa grandes ventajas para el aprendizaje, debido a que los alumnos pueden organizarse de manera más eficiente; los estudiantes se centran en el correcto desarrollo de las actividades, en cuanto a los docentes, les permite tener una vista más amplia del progreso de cada grupo, permitiéndoles ofrecer una ayuda específica en sus cuestionamientos.

Conclusiones

De acuerdo con el desarrollo del artículo, se tiene que las metodologías ágiles aplicadas o utilizadas en entornos de aprendizaje institucionales y educativos son lo que podría constituir una base sólida dentro del aprendizaje y la solución a muchos vacíos en este, siendo aquí cuna, dónde estás buscan desarrollar habilidades blandas de las maneras más objetiva y eficiente.

En relación a la investigación realizada y teniendo en cuenta los artículos analizados para la recopilación de información, se llega a la conclusión que dentro del ámbito educativo e institucional las metodologías ágiles más utilizadas por su capacidad de adaptabilidad y al gran aporte en el desarrollo de habilidades para los estudiantes en las instituciones son SCRUM y KANBAN, siendo estas fuentes principales de refuerzo educacional dentro de las instituciones, mediante la capacidad de trabajar en equipo de manera ordenada, dando como resultado el logro de objetivos; SCRUM dentro de sus factores a resaltar tiene que su objetivo es el incentivar la colaboración y responsabilidad a través del aprendizaje autodirigido en el que todos los implicados deben trabajar de manera eficaz y eficientes en pro a tener la mayor efectividad y KANBAN de manera metodológica desarrolla un trabajo intelectual, con énfasis en el “just a time” logrando efectividad con su equipo, sin que los miembros de este se sobre carguen

Entre estas dos metodologías ágiles ya mencionadas se destaca SCRUM, esto debido a que esta propone un trabajo en equipo, en donde la evolución es constante y en conjunto, permite establecer objetivos, ser eficiente y sobre todo observar el esfuerzo personal de cada miembro y su fácil adaptabilidad en proyectos de todos los tamaños.

Estas metodologías ágiles aplicativas son de gran valor dentro del sistema educativo debido a su enfoque y gran aporte que tienen dentro del mismo, siendo así no solamente guías sino ayudas extra a el desarrollo educativo de los estudiantes, brindándoles así con estas, herramientas que fortalecen y ayudan al desarrollo del trabajo en equipo, confianza y realizar de manera objetiva y puntual el alcanzar cada uno de las metas propuestas, siendo metódicos, eficientes y eficaces, creando así en ellos un crecimiento y desarrollo de sus habilidades blandas siendo esto de gran aporte tanto en su vida educativa como en su futuro profesional

Al igual que KANBAN, SCRUM se puede usar para muchos propósitos, desde la gestión del tiempo hasta el desarrollo de proyectos. Esta metodología es extremadamente útil para la toma de decisiones, ya que permite que los miembros del equipo trabajen de forma colaborativa para alcanzar los objetivos de forma eficiente. La principal ventaja de SCRUM es la capacidad de reflejar los cambios y adaptarse a ellos. Esto significa que los equipos pueden trabajar de forma flexible y adaptarse rápidamente a cambios en el proyecto.

En conclusión, las metodologías ágiles son herramientas valiosas para las instituciones educativas, ya que ofrecen una forma eficaz y eficiente de trabajar en equipo, para lograr los objetivos de un proyecto. Entre las principales metodologías ágiles utilizadas en la educación se

destacan SCRUM y KANBAN, siendo esta última una herramienta útil para la toma de decisiones y la primera una forma eficaz de trabajar de forma flexible y adaptarse rápidamente a cambios.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a mis padres porque siempre me han brindado su apoyo y guía incondicional para cumplir mis objetivos personales y académicos. Ellos con su cariño y amor me han impulsado siempre a trabajar por mis metas y nunca abandonarlas frente a las adversidades. También son los que me han brindado el soporte material y económico para poder concentrarme en los estudios y no abandonarlos. Por último, agradecer a la universidad que me ha brindado la enseñanza para así obtener mi tan ansiado título. Agradezco a la Dirección General de Investigaciones por su trabajo y por su gestión, sin lo cual no estarían las bases ni las condiciones para la realización de este documento.

Referencias Bibliográficas

Alcarria, A. L., Vicente, A. O., & Vilches, M. D. F. P. (2019). Revisión Sistemática sobre el uso de Metodologías Ágiles para fomentar las Competencias Clave en la Educación para el Desarrollo Sostenible. In Investigación comprometida para la transformación social: actas del XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa (pp. 202-210). Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE).

Allende, J. S., & Toribio, L. A. (2021, December). Competencias en métodos ágiles en la Universidad desde primero. In Edunovatic2021. Conference proceedings: 6th Virtual International Conference on Education, Innovation and ICT (pp. 632-636). Adaya Press.

Albán, G. P. G., Albán, C. S. G., Villacís, G. V., & Cantuña, F. E. A. (2020). Estrategias metodológicas en instituciones de educación superior para el desarrollo de prácticas y/o pasantías pre-profesionales en estado de excepción y distanciamiento social por emergencia covid-19, caso práctico Universidad Técnica de Babahoyo. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, 5(1), 936-957.

Bermejo, M. (2011). *El Kanban*. Barcelona, España: UOC.

Bustamante, N. (2014). La educación en Colombia se basa en métodos anticuados. *El Tiempo*, págs. En línea: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13888215>.

Bautista-Villegas, E. (2022). Metodologías ágiles XP y Scrum, empleadas para el desarrollo de páginas web, bajo MVC, con lenguaje PHP y framework Laravel. *Revista Amazonía Digital*, 1(1), e168-e168.

Becerra Becerra, E. L., & Cárdenas Carrascal, D. A. (2022). Diseño de una guía para la implementación de Scrum como marco de referencia de la Estrategia de Aprendizaje Activo en el aula en Instituciones de Educación Superior.

Castro, F., Arango, D. A. G., & Villa, C. F. H. Metodologías ágiles aplicadas en la educación superior Modalidad: Reporte de práctica.

Contreras Meza, D. (2020). Aplicación web para mejorar la elaboración del reporte de asistencia mensual del personal que labora en las instituciones educativas de la Ugel Abancay, 2018

Condori Churata, V. (2018). Influencia del sistema de información web basado en la metodología ágil Scrum en el proceso de matrícula de la Institución Educativa La Victoria Pichari Cusco-2018.

Delgado, L. M. P., & Arias, F. J. T. (2020). SOFTWARE EDUCATIVO Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria. ISSN 2602-8166, 4(1), 123-130.

De la Varga Salto, J. M., & Reyes, F. C. G. (2022). Metodología Scrum: del aula al circuito: Caso Mart (Málaga Racing Team). In *Innovación Docente e Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas: Experiencias de cambio en la Metodología Docente* (pp. 573-582). Dykinson.

Eichholz, J. C. (2016). *Capacidad adaptativa: Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante*. LID Editorial.

Euroforum. (2022, 2 febrero). Metodología Scrum: definición, herramientas y ejemplos de proyectos. <https://www.euroforum.es/blog/metodologia-scrum-definicion-herramientas-y-ejemplos-de-proyectos/>

Fernandes, D. J., Sotolongo, M., & Martínez, C. C. (2016). La evaluación del desempeño por competencias: percepciones de docentes y estudiantes en la educación superior. *Formación universitaria*, 9(5), 15-24.

Gómez, J. C., & Fuentes, M. D. C. G. (2012). Taxonomía de los modelos y metodologías de desarrollo de software más utilizados. *Universidades*, 62(52), 37-47.

Giménez López, J. L., Palacio Samitier, D., Zulueta Dorado, F. D., Díez Somavilla, R., Seiz Ortiz, R., & García Laborda, J. (2018, September). Metodologías ágiles en el grado de Tecnologías interactivas de la Escuela Politécnica Superior de Gandia. In *IN-RED 2018. IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red* (pp. 767-778). Editorial Universitat Politècnica de València.

Gómez, S. M. (2020). Aplicación de las Metodologías Ágiles al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. *Revista d'Innovació Docent Universitària*, 62-73.

Gómez Gutiérrez, E., Marcillo Guevara, M. M., & Ramírez López, N. (2021). Metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos.

Gil, M. Q., Oro, P., Grippo, M., Cabrera, A., Scalenghe, M. V., Racca, C., ... & Conci, C. Los entornos digitales y el mundo VUCA. *Los entornos digitales y el mundo VUCA*, 8.

Hinojoza, Á. O. R., Jaramillo, M. C., & Prieto, L. M. L. (2022). Metodologías ágiles como herramienta tecnopedagógica: ventajas y desventajas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinaria*, 6(3), 4296-4315.

Kuz, A., Falco, M., & Giandini, R. S. (2018). Comprendiendo la aplicabilidad de SCRUM en el aula: herramientas y ejemplos. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (21), 62-70.

Martín, S. N., & CONDE, M. J. R. (2007). Convergencia de resultados en dos diseños de investigación-innovación en enseñanza universitaria a través de las TIC. *Revista española de pedagogía*, 27-48.

Medeiros, A. (2019, November). YPEDUC: Uma adaptação de Metodologia Ágil para o Desenvolvimento de Software Educativo. In Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE) (Vol. 30, No. 1, p. 379).

Moreno, H. O. (2022). Metodologías ágiles para la innovación educativa en la formación integral de los estudiantes: una revisión para Latinoamérica: Agile methodologies for educational innovation in the integral formation of students: a review for Latin America. *South Florida Journal of Development*, 3(4), 4555-4569.

Lara, C., & Figueroa, L. M. (2020). Metodología ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles educativas. In XV Congreso Nacional de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2020)(Neuquén, 6 y 7 de julio de 2020).

Pipa Uchupe, D. (2023). Propuesta de implementación de Lean Manufacturing para la mejora del proceso productivo de Machimbrados en la empresa Industrial Famesac SAC, Pachacamac-2018.

Pérez Heredia, Y., & González Díaz, E. (2007). Metodologías para el desarrollo de software educativo: un estudio comparativo (Master's thesis).

Ponce, A. A., Álvarez, F. P., Bañuelos, O. M., Calleros, E. M., & Villalpando, A. S. C. (2021). Uso de metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos integradores en educación superior: Use of agile methodologies for the development of integrative projects in higher education. *Tecnología Educativa Revista CONAIC*, 8(1), 54-57.

Rekhopf, M. (2020). Kanban frente a Scrum: ¿Qué metodología ágil prefieres. *Obtenido de Atlassian: <https://www.atlassian.com/es/agile/kanban/kanban-vs-scrum>*.

Rodríguez Camacho, D. C. (2022). *Metodología ágil en la gestión de proyectos de medios educativos basados en las tecnologías de información para el Sena* (Master's thesis, Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos-Virtual).

Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). *Agile software development with scrum. Series in agile software development* (Vol. 1). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Sharma, S., Sarkar, D., & Gupta, D. (2012). Agile processes and methodologies: A conceptual study. *International journal on computer science and Engineering*, 4(5), 892.

Santiago, R., & Trinaldo, S. (2015). Mobile learning: nuevas realidades en el aula. Digital-Text.

Suarez, L. M., Castaño, J. S., Ramos, L. J., & Ramos, L. M. J. (2016). Análisis comparativo de las metodologías ágiles en el desarrollo de software aplicadas en Colombia. *Gestión del Talento Humano: Enfoques y Modelos*, Corporación Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el Desarrollo-CIMTED, 450-464.

Zepeda Hurtado, M. E., Cardoso Espinosa, E. O., & Cortés Ruiz, J. A. (2019). El aprendizaje orientado en proyectos para el desarrollo de habilidades blandas en el nivel medio superior del IPN. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(19).

